

Una propuesta de medicina integrativa para la prevención y el tratamiento de la obesidad en niños y adultos

Redactor: Daniel ILARI ing. agr. - postgrado en alimentos y salud – postgrado en investigación científica - Diplomado en salud integral- Certificado en medicina natural.

Nota aclaratoria: Este documento presenta una primera propuesta con el fin de constituir un aporte al análisis y la discusión científica. El paso a la práctica concreta deberá ser diseñado y supervisado desde una perspectiva integrativa, incluyendo profesionales de las distintas áreas, medicina, nutrición, psicológica, física, social. . Es una primera propuesta, factible de mejorar, variar y ampliar de manera significativa.

1. Base teórica del proyecto

El sobrepeso y la obesidad son una epidemia en aumento en todo el mundo. En Argentina 6 de cada 10 adultos presentan exceso de peso.

Más del 50% de la población en Argentina tiene exceso de peso. Esto aumenta el riesgo de tener más de 200 problemas de salud, como por ejemplo: diabetes, hipertensión arterial (presión alta), enfermedades respiratorias crónicas, enfermedad de los riñones, del hígado y algunos tipos de cáncer. Es un problema de salud crónico. 1

La prevalencia de la obesidad en niños y adolescentes ha ido en aumento, lo que conlleva el desarrollo de comorbilidades. Esta tendencia incrementa significativamente la probabilidad de que la obesidad persista en la edad adulta, incrementando así el riesgo de síndrome metabólico y complicaciones relacionadas con la obesidad. La obesidad es una enfermedad prevenible. Sin embargo, una vez que se presenta, el tratamiento exitoso se vuelve difícil, lo que hace que su prevención sea crucial. Para prevenir la obesidad en niños y adolescentes, es importante promover una dieta saludable y la actividad física mediante un enfoque multidisciplinario. Además, la cooperación y el apoyo político de las comunidades locales, incluidas las familias y las escuelas, son

esenciales. La prevención eficaz y el manejo activo de la obesidad en niños y adolescentes son cruciales para asegurar su crecimiento hasta convertirse en adultos sanos. Es importante destacar que esto no solo mejoraría la salud individual al aumentar la esperanza y la calidad de vida, sino que también podría reducir los costos socioeconómicos asociados con la transición de la obesidad infantil y adolescente a la obesidad adulta, 2

En los últimos años, se ha reportado una creciente evidencia que vincula la obesidad con la microbiota intestinal. El manejo de la microbiota intestinal se ha convertido en un nuevo método para el tratamiento de la obesidad. Sin embargo, las complejas interacciones entre la genética, el entorno, la microbiota intestinal y la obesidad siguen siendo poco conocidas. La obesidad está estrechamente relacionada con la microbiota intestinal. El estudio del microbioma intestinal proporciona una base para la reconstrucción de la microbiota intestinal de pacientes obesos. Podemos conocer las características de la microbiota intestinal en la obesidad, el mecanismo por el cual la microbiota intestinal induce la obesidad y la relación entre los factores genéticos y ambientales y la microbiota intestinal en la obesidad. 3

La base de esta propuesta, es que las obesidad, podrían tener como causa relevante, la acción de diversos microorganismos de la microbiota intestinal, entre ellos, bacterias que, a veces, suelen proliferar en el intestino delgado, como Lactobacillus y otras bacterias (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus, Staphylococcus, Enterococcus, Clostridium, Veillonella), y Bacteroides y hongos (Cándida). 23-7

Muchas de ellas involucradas en Sobrecrecimiento Bacteriano Intestinal. (SIBO). Se refiere a una condición en la que hay un crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado, lo que puede causar una variedad de síntomas gastrointestinales 5. También involucradas en el síndrome de intestino irritable (SII). 8

Los signos y síntomas de crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado a menudo incluyen: Pérdida del apetito, Dolor abdominal, Náuseas, Hinchazón, flatulencia o eructos, Sensación

incómoda de saciedad después de comer, Diarrea, estreñimiento, Pérdida de peso involuntaria y Malnutrición. 11 - 19

La fermentación bacteriana produce gases e inflamación, y el aumento de la permeabilidad intestinal puede permitir la entrada de sustancias que desencadenan respuestas inmunitarias y la liberación de histamina y serotonina. 18

A su vez, afectan las mucosidades del intestino delgado, ya que las bacterias liberan toxinas que la dañan, llevando a malabsorción de nutrientes y a la permeabilidad intestinal. 20 - 21

Estáramos ante una “enfermedades inflamatoria”, asociada a disbiosis: pérdida de riqueza de especies en la microbiota intestinal y desviación del entorno microbiano ancestral. Los cambios en la transmisión vertical del microbioma, el uso de antisépticos y antibióticos y los hábitos dietéticos de la sociedad industrializada parecen estar en el origen de la disbiosis. 14

La base del tratamiento a evaluar está basado en la alimentación y el uso de suplementos y de hierbas.

Eventualmente, si el caso lo requiere por su gravedad, se incluiría el uso de tónico de propóleo para frenar a esos microorganismos en el intestino delgado. El propóleo puede ser un agente antiobesógeno natural en la prevención y el tratamiento de la obesidad gracias a su alta concentración de polifenoles. Estudios prometedores que muestran el efecto de ArtC, quercetina, ácido clorogénico y catequinas en la composición del propóleo sobre el gasto energético sugieren que el propóleo puede tener efectos beneficiosos para el control del peso corporal. 17 – 22

En el anexo 1, se agregan otras medidas importantes para fortalecer al sistema inmune.

La expectativa es una mejora gradual, se verán mejoras a la semana, pero el proceso puede demorar hasta meses en manifestarse (de uno a dos meses, mínimo) . La razón es que la técnica de alimentación y

hierbas/especias, va actuando manejando la población de la microbiota de manera gradual y suave. La intención es ir creando, de a poco, un ambiente poco apropiado para dichas bacterias, para que no haya reacciones inflamatorias y violentas.

No se ha incluido el uso de probióticos y simbióticos, pero sería una posibilidad también que se podría incluir.¹⁴ Con la limitante de que suelen ser costosos, y no todas a las personas les resulta beneficiosos. Si se decide tomar el tónico de propóleo, luego del mismo, se podría evaluar el uso complementario del Kéfir.

2. Propuesta de Protocolo - Indicaciones

* En casos graves, asociados a síntomas de SIBO o SII, sería conveniente un estudio realizado por gastroenterólogo y tratamientos sugeridos por él. Así también, sería conveniente, el análisis bioquímico de materia fecal para conocer la prevalencia de Cándida o parásitos.

* En los casos moderados, o preventivos para una buena salud, se indicaría el protocolo a evaluar. En niños, sería, simplemente comenzar a evitar alimentos FODMAPs, y alguna infusión como manzanilla.

* Sería muy aconsejable en niños tener a un Coach y realizar Gimnasia para la salud y DPNV (en Udemy: gimnasia para la salud y defensa personal no violenta) para ganar confianza y mejorar su autoestima.

3. Protocolo a evaluar: Base teórica - Infusiones, suplementos y alimentación recomendada

* El fundamento de la propuesta de alimentación es evitar alimentos FODMAPs (Fermentables Oligosacáridos, Disacáridos, Monosacáridos y Polioles), 8 - 9 evitar azúcar, harinas, lácteos (solo poca manteca y queso de rallar), muy baja fructosa (poca miel, no bebidas o jugos comprados que puedan contener azúcar o edulcorantes. Frutas, las no aconsejables, serian manzana, pera, sandía, melón, mango.

Evitar también otros alimentos que causan inflamación o irritan (ajo o cebolla crudos o fritos). Lo ideal sería acompañar de ayuno intermitente o al menos, no cenar cuando baja la luz del sol.

La ingesta de FODMAPs induce síntomas en pacientes con Síndrome de intestino irritable (SII). Todas las investigaciones en la materia indican que hasta un 70% de los pacientes que siguen una dieta pobre en FODMAP presentan una importante mejoría en los síntomas, sobre todo los relacionados con el dolor y la distensión abdominal. 10

Una vez que se han identificado los alimentos problemáticos, se entra en la fase de personalización. En esta etapa, se adapta la dieta a las necesidades y tolerancias individuales, evitando o limitando los alimentos que causan síntomas y permitiendo el consumo de aquellos que se toleran bien. Es importante recordar que cada persona es diferente, y lo que funciona para uno puede no ser adecuado para otro. Por lo tanto, es fundamental adaptar la dieta FODMAP a las necesidades específicas de cada individuo. 13

4. Protocolo a evaluar: Infusiones, suplementos y alimentación recomendada (ver referencias científicas generales en Anexo 10)

* En ayunas, debería considerarse, para casos muy acuciantes, tomar una tintura de propóleo, en principio por 30 días. Se han visto efectos beneficiosos para una acción contundente de frenado de la población bacteriana en intestino delgado. 17 - 22. (Se usaría Tintura de Propóleo El noble apicultor, con miel de eucalipto, de laboratorio Natier). Dosis en adultos, 5 ml diarios en ayunas en un vaso de agua, por 30 días. En menores de 12 años, y a partir de los 6 años, 2,5 ml diarios.

* Desayuno a las 8 hs: un vaso de agua natural con vitamina C 3 AL, un gramo, y medio limón exprimido. Puede ser media o una banana. Infusión sin endulzar de ninguna forma, y con crema de coco 3 AL (puede ser mate cocido con yerba con palo, o té Earl grey, y crema de coco 3 AL. En adultos, puede ser café tostado molido con canela. Tostadas de arroz o galletas o tostadas sin TACC, untadas con crema de coco 3AL. Pueden ser copos de maíz sin azúcar. Pueden ser algunas

pocas pasas de usa y algunas nueces. Se agrega, uno o dos huevos con sal 3 AL y cocinado en sartén untada con manteca. A media mañana puede ser una infusión de menta (en adultos, también salvia, boldo, té verde o laurel).

* Almuerzo 12 hs: Media hora antes de almorzar, tomar una taza de caldo (ver receta en anexo 2). Puede ser el jugo de una naranja o una mandarina. Durante la comida, tomar un jugo verde (ver receta en Anexo 2) o un vaso de agua natural con vitamina C (se evitan bebidas o jugos comprados).

El almuerzo es normal, pero sin TACC. ni azúcares, ni lácteos (puede ser, poca cantidad de queso de rallar o manteca).

Carnes (Pollo, cerdo, pescado, de res, no procesadas, no salchichas o embutidos o fiambres). Fritos, ocasionalmente, y con aceite mezcla nuevo (no reusar el aceite).

Si, huevos, verduras (si son verduras cocidas, o arroz, o polenta, hervirlos la noche anterior y guardarlas en heladera). Puede usarse sólo queso parmesano en cantidad moderada. Legumbres, pueden ser, no más de aprox. 10 gramos/persona: soja texturizada, lenteja turca o arvejas hidratadas, cantidad moderada. Si es remolacha hervirla pelada y descartar el agua. Pueden incluirse otros granos sin TACC como quínoa pelada o jugo de chíá (hidratada, licuada y colada). Ocasionalmente, puede ser fideos de sémola cocinados la noche anterior.

Cebolla y ajo sólo hervidos o cocinados, no crudos, porque suelen irritar al intestino de las personas con SII. Ocasionalmente, media palta.

Si, lechuga o rúcula picada o licuada, tomate pelado y sin semillas (la que se usa para hacer el jugo verde, ver anexo). Usar sal 3 AL y aceite de oliva. Se puede acompañar el almuerzo, con tostadas de arroz o galletas sin TACC.

Ver en anexo 2, recetas de algunos posibles postres sin TACC y endulzados con Stevia en hojas.

* Tarde: como merienda, entre 16 y 17 hs, puede ser té Earl grey con crema de coco, y algunas galletas sin TACC con crema de coco o untable de chocolate (anexo 2) o copos de maíz y algunas pasas. Puede ser el jugo de piña o gelatinas (ver anexo 2.).

* Al atardecer, infusiones, pueden ser de menta o de hibisco. Para adultos, pueden ser también, té verde, moringa, boldo, salvia, etc. Casi todas las hierbas que se suelen usar como “digestivas”, son apropiadas.

* La cena, podría consistir en tomar otra taza de caldo. En niños, puede ser una cena liviana antes del anochecer.

* Noche: Antes de ir a dormir, infusión de manzanilla. Adultos, puede ser un vaso de agua con 1 g de Citrato de magnesio. En adultos, puede ser una infusión con 8 clavos de olor enteros).

O sea, que estamos haciendo, un cierto ayuno intermitente, que resulta muy beneficioso para frenar, también, al hongo Cándida.

5. Anexo 1: tomar cada 3 meses un suplemento de vitamina D3 (100.000 UI) o como le indique su médico. Así también días de sol, tomar sol a las piernas durante 10 minutos.

6. Anexo 2:

RECETA DE CALDO: Se agrega a un litro de agua, un diente de ajo grandecito picado o machacado, hojas de apio / perejil, rodaja de pimiento, sal 3 AL, cucharadita de jengibre, cúrcuma y cucharada de postre de orégano. Puede agregarse medio choclo o medio tomate. Puede agregarse cucharita de té, de tomillo.

RECETA DE JUGO VERDE Y COLÁGENO: puede variar usando los que se prefieran entre estos ingredientes: un puñado de hojas de Diente de león (dos o tres días si, dos o tres días, no), ramitas de apio y perejil, algunas hojas de lechuga, un cuarto de pepino, medio limón, sal 3 AL. Puede agregarse también trozo de piña o un kiwi. En adultos, luego de licuado y colado, se agrega a un vaso, una cucharada sopera de

colágeno con vitamina C 3 AL. Se puede tomar durante unos días y luego suspender durante unos días.

FLAN CON CHOCOLATE: 200 cc de agua caliente en una taza , se le agrega 10 g de gelatina sin sabor 3 AL, y dos gramos de cacao amargo. Aparte de ponen 500 cc de agua tibia con 5 g de stevia y se revuelve y deja reposar 5 minutos y se cuele. Se mezclan y se agregan 2 huevos batidos, y unas gotitas de esencia de vainilla. Se coloca a baño María. Al hervir el agua se deja la olla tapada por 10 minutos. Se puede agregar un puñadito de chocolate semiamargo picado o se puede agregar un puñadito de pasas de uva previamente hidratadas 5 min, con agua hirviendo. Se lleva en un molde a heladera.

CHOCOLATE CALIENTE COMO POSTRE: una taza de agua hirviendo. Una cucharadita de té de cacao amargo, una cucharadita de café de miel, dos cucharadas soperas de crema de coco, una cucharada soperas de chocolate semiamargo de cobertura.

JUGO DE PIÑA CON COLÁGENO: 200 cc de agua caliente en una taza , se le agrega 10 g de gelatina sin sabor 3 AL, y dos gramos de Sal de bajo sodio 3 AL. Se revuelve bien. Aparte de ponen 400 cc de agua natural con 200 g de piña pelada y sin el centro duro. Se licúa todo. Se cuele y lleva a heladera. (la acidez de la piña, no deja coagular a la gelatina, y queda como un jugo).

GELATINA DE ARÁNDANO O FRAMBUESA: 200 cc de agua caliente en una taza , se le agrega 10 g de gelatina sin sabor 3 AL, y dos gramos de Sal de bajo sodio 3 AL. Se revuelve bien. Aparte de ponen 400 cc de tibia con 3-4 g de Stevia en hojas, se deja reposar por 5 minutos, y se cuele para que quede sólo lo líquido. Se colocan en una licuadora y se agregan 100 gramos de arándanos o frambuesas (si son desecadas, hidratar primero con agua caliente unos 10 minutos). Se licúa todo. Se cuele y lleva a heladera.

POSTRE DE CHOCOLATE O UNTABLE PARA LA MERIENDA: 200 cc de agua caliente en una taza, se le agrega 5 g de fécula de maíz y 5 g de harina de arroz. 3 AL, y dos gramos de cacao amargo, poquita miel,

una barrita de cacao semiamargo. Aparte de ponen 500 cc de agua tibia con 5 g de stevia y se revuelve y deja reposar 5 minutos y se cuela. Se mezclan o licúan, y se agregan 2 huevos batidos. Se coloca a baño Maria. Al hervir el agua se deja la olla tapada por 20 minutos. Se lleva a heladera.

7. Anexo 3: INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS 3 AL

SAL DIETETICA ALCALINA

Los minerales que son necesarios para el buen funcionamiento del organismo, y deben estar en equilibrio entre sí.

El consumo diario de sal de mesa común en nuestro país es de 10 gramos, que contienen 3900 mg de sodio. Tener en cuenta que la sal, además de la que se agrega a las comidas, ya viene naturalmente contenida en los alimentos, y además se usa en alta proporción en panificados y bebidas gasificadas, fiambres, etc.

Los 3900 mg de sodio es un exceso con respecto a los 500 mg necesarios, y además se pierde totalmente la posibilidad de equilibrar los otros minerales (potasio).

La sal 3 AL contiene la menos de la mitad de de cloruro de sodio e introduce al potasio (equilibrando al sodio). Según estudios científicos el exceso de sodio es más perjudicial para la salud cuando falta potasio.

La SAL 3 AL además, viene enriquecida en calcio, en forma de citrato de calcio. Un alto porcentaje de la población argentina no llega a la ingesta diaria recomendada de calcio.

Las sales de potasio de calcio, de magnesio y de zinc, tienen efectos adicionales muy positivos: ayudan a la absorción de otros nutrientes y colabora en neutralizar el exceso de acidez del organismo.

La SAL 2 AL además está enriquecida en yodo respecto a la sal de mesa habitual. Ya que cuando una persona empieza a cuidarse del exceso de sodio y consume menos sal, se queda con dosis insuficientes de yodo. Muy interesante para mujeres en gestación que tienen requerimientos mayores de yodo.

La SAL 3 AL tiene un sabor muy semejante a la sal de mesa habitual, y no se detecta mayor diferencia en sus cualidades potenciadoras de sabor y culinarias.

INGREDIENTES

Cloruro de sodio – citrato de potasio - citrato de calcio – citrato de magnesio – yodato de potasio – sulfato de zinc

<u>composicion</u> 100 g	SAL 3 AL	<u>porcion 4 g</u>	sal común	<u>porcion 4 g</u>
POTASIO	17121,2	551,0	0,0	0,0
SODIO	15726,2	629,0	39316,0	1572,6
CALCIO	2157,4	77,0	0,0	0,0
ZINC	93,9	3,8	0,0	0,0
MAGNESIO	237,6	75,0	0,0	0,0

NOTA: Yodo (40 ppm) - Ley Nacional N° 17.259.

Web: www.3al.com.ar

Consultas sobre los alimentos 3 AL:

Daniel Ilari Ing. Agr. - Posgrado en alimentos y salud: - [wpp 03462 502866](tel:03462502866)

CREMA DE COCO 3 AL

La crema de coco, puede usarse tanto como para untar como para agregarla a una infusión en reemplazo de la leche de vaca o para bajar el impacto sobre la glucosa de una mermelada o dulce. Muy bajo nivel de carbohidratos y altos niveles de aceites de coco y oliva, proteína, minerales, vitaminas A, B y C.

Contiene: aceite de coco, aceite de oliva, albumina en polvo, gelatina, proteína aislada de soja, goma guar, levadura nutricional, gelatina sin sabor, sal 3 AL, vitamina C, vitamina A como palmitato, vitaminas B..

COMPOSICION NUTRICIONAL

	En 100 g
Valor energético	114.0
Carbohidratos (g)	2.0
Proteínas (g)	3,5
Grasas totales (g)	9.9
Fibra alimentaria (g)	0,3
Calcio (mg)	47.8
Fosforo (mg)	25.8
Magnesio	82.1
Hierro (mg)	0,3
vit A (UI)	1020,0
vit B1	0,1
Zinc	1,6
vit C	215,0
Sodio (mg)	302,0
Potasio	309.0

¿Y para una nutrición equilibrada y sana, es apropiada para la mayoría de las personas: niños en crecimiento, personas de edad avanzada, diabéticos, deportistas, vegetarianos. Por su alto contenido de nutrientes y un menor impacto sobre la glucosa, de los alimentos que acompaña, por su alto contenido en lípidos saludables y muy bajo en hidratos de carbono. Podría incluirse en dietas para prevenir Alzheimer, tensión arterial elevada y diabetes y obesidad. Puede usarse para acompañar una infusión en ayunos intermitentes, ya que no tiene prácticamente carbohidratos, y además produce una sensación de saciedad.

Efectos funcionales: - Por no tener lactosa, muchas personas la digieren mejor que la leche o la crema. No contiene, como la crema de leche, alto porcentaje de grasas saturadas animales, que suelen subir el ácido úrico. Contiene los Omega 3 y 6 que aporta el aceite de oliva, vitaminas y minerales.

NOTA: La crema de coco es preparada por el usuario y se conserva en heladera por 7 días.

CONSULTAS: Daniel ILARI - Ing. Agr.- posgrado en alimentos y salud – wpp. 03462-502866

8. Referencias y bibliografía:

1- Sobrepeso y obesidad. – Ministerio de Salud – Argentina.gob.ar

Link: <https://www.argentina.gob.ar/salud/alimentacion-saludable/obesidad#:~:text=M%C3%A1s%20del%2050%25%20de%20la,y%20algunos%20tipos%20de%20c%C3%A1ncer>

2- Mi Seon Lee - Prevalencia y estrategias de prevención de la obesidad pediátrica: una revisión narrativa – NIH – (05-jul-2024)

Link: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11294797/#:~:text=Conclusion,obesity%2C%20thereby%20benefiting%20the%20nation>

3- Bing-Nan Liu , Xiao-Tong Liu , et al - Microbiota intestinal en la obesidad – Revista Mundial de Gastroenterología - NIH

Link: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8291023/#:~:text=CONCLUSI%C3%93N,el%20foco%20de%20futuras%20investigaciones>

4- Rohit R. Nathani ; Shreya Sodhani ; Elsa S. Vadakekut . Síndrome del intestino irritable NIH (8/7/2025)

Link: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK534810/>

5- Sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado – Mayo Clinic

Link: <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/small-intestinal-bacterial-overgrowth/symptoms-causes/syc-20370168>

6- Julia Álvarez,a,b, José Manuel Fernández Realc,d, Francisco Guarnere,et al. - Microbiota intestinal y salud – ELSEVIER – ago/set 2021

Link: <https://www.elsevier.es/es-revista-gastroenterologia-hepatologia-14-articulo-microbiota-intestinal-salud-S0210570521000583>

7- Ana Reyes Liébana-Castillo , Lucía Redondo-Cuevas , Ángela Nicolás , Vanessa Martín-Carbonell, et al. ¿Deberíamos tratar a los pacientes con SIBO? Impacto en la calidad de vida y la respuesta al tratamiento integral: Un estudio de práctica clínica real – NIH – abril 2025

Link: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11990593/>

8- Wathsala S Nanayakkara , Paula ML Skidmore , Leigh O'Brien, et al , Eficacia de la dieta baja en FODMAP para el tratamiento del síndrome del intestino irritable: la evidencia hasta la fecha – (17/6/2016)

Link: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4918736/>

9- Ana Zugasti Murilloa,, Fermín Estremera Arévalob, Estrella Petrina Jáureguia - Dieta pobre en FODMAPs (fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides and polyols) en el síndrome de intestino irritable: indicación y forma de elaboración – ELSEVIER – marzo 2016

Link: <https://www.elsevier.es/es-revista-endocrinologia-nutricion-12-articulo-dieta-pobre-fodmaps-fermentable-oligosaccharides-S1575092215003307>

10- E.P. Halmos, V.A. Power, S.J. Shepherd, P.R. Gibson, J.G. Muir. A diet low in FODMAPs reduces symptoms of irritable bowel syndrome.

Gastroenterology, 146 (2013), pp. 67-75. | Medline

<http://dx.doi.org/10.1053/j.gastro.2013.09.046>

11- Sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado – Mayo Clinic

Link: <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/small-intestinal-bacterial-overgrowth/symptoms-causes/syc-20370168>

12 - ACG Clinical Guideline: Small Intestinal – CLINICAL GUIDELINESS

Link: <https://www.spg.pt/wp-content/uploads/2023/03/ACG-Clinical-Guideline-Small-Intestinal-Bacterial-Overgrowth.pdf>

13- Dieta FODMAPs . Una guía completa – Clinica Universidad de Navarra .

Link: <https://www.cun.es/chequeos-salud/vida-sana/nutricion/dieta-fodmap#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20son%20los%20FODMAP?,s%C3%ADntomas%20gastrointestinales%20en%20algunas%20personas>

14- Julia Álvarez,a,b, José Manuel Fernández Real,c,d, Francisco Guarnere,et al. - Microbiota intestinal y salud – rev. sistémica– ELSEVIER

Link: <https://www.elsevier.es/es-revista-gastroenterologia-hepatologia-14-pdf-S0210570521000583>

15- Claesson MJ, Jeffery IB, Conde S, Power SE, O’Connor

EM, Cusack S, et al. Gut microbiota composition correlates with diet and health in the elderly. Nature. 2012;488:178---84.

Link: <https://www.nature.com/articles/nature11319>

16. Salazar N, Arboleya S, Fernández-Navarro T, de los Reyes-

Gavilán CG, Gonzalez S, Gueimonde M. - Age-Associated

Changes in Gut Microbiota and Dietary Components Related

with the Immune System in Adulthood and Old Age: A Cross-

Sectional Study. Nutrients. 2019;11:1765.

Link: <https://www.mdpi.com/2072-6643/11/8/1765>

17. Mahsa Miryan , Davood Soleimani , Pejman Alavinejad, et al. - Efectos de la suplementación con propóleo sobre el síndrome del intestino irritable con estreñimiento (SII-E) y patrón de heces mixto (SII-M): un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego – NIH – (20/4/2022)

Link: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9179135/#:~:text=de%20Roma%20IV-,Nuestros%20resultados%20mostraron%20que%20la%20suplementaci%C3%B3n%20con%20prop%C3%B3leo%20podr%C3%ADa%20tener,abdominal%20en%20pacientes%20con%20SII.>

18. Dr. Antonio Ruibal León, Dr. Luis M. Fernández Machín y Dra. Verónica M. González García. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. SCIELO CUBA

Link: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75232004000400007

19. Cristina F. Esteban “Desde SIBO hasta el cáncer: las enfermedades que se relacionan con una microbiota alterada”, Business insider, (11/7/24)

Link:

<https://www.businessinsider.es/archivo/sibo-cancer-enfermedades-relacionan-microbiota-alterada-1392202>

20. José Alfonso Merino Rivera - Santiago Taracena Pacheco et al. Microbiota intestinal: “el órgano olvidado” SCIELO MEXICO

Link: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-72032021000100092#:~:text=Estudios%20han%20demostrado%20reducci%C3%B3n%20en, en%20pacientes%20con%20colitis%20ulcerativa.&text=Los%20Firmicutes%20y%20las%20A,es%20consecuencia%20del%20trastorno%20inflamatorio.&text=Cambios%20en%20la%20permeabilidad%20intestinal,inflamatoria%20en%20placas%20de%20ateroma.&text=Otras%20enfermedades%20relacionadas%20son%20la,sangre%20C%20tr aduce%20permeabilidad%20intestinal%20incrementada.

21. Marjorie De La Fuente-Isidora Chahuán-Rocío Gutiérrez et al - Presencia de Escherichia coli intracelular en mucosa intestinal de pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal y su asociación con características clínicas y el uso de corticosteroides SCIELO CHILE

Link: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872017000901129#:~:text=Presencia%20de%20Escherichia%20coli%20intracelular,y%20el%20uso%20de%20corticosteroides

22. ¿Es el propóleo un potencial agente antiobesogénico para la obesidad? – revisión sistemática – SPRINGER NATURE - 4 de marzo de 2024

Link: <https://link.springer.com/article/10.1007/s13668-024-00524-0#:~:text=Asimismo%2C%20el%20prop%C3%B3leo%20puede%20ser,e studios%20cl%C3%ADnicos%20en%20el%20futuro.>

23. Xinyi Wang , Wei Yuan , Chunjuan Yang ,, Zhangxue Wang 4, et al. Emerging role of gut microbiota in autoimmune diseases, NIH, (2024, may 3)

Link: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38765017/>

10. Referencias sobre infusiones, condimentos y alimentación propuesta:

- Natalie Soliman , Caroline Kruithoff , Erin Marie San Valentin, et al. / Small Intestinal Bacterial and Fungal Overgrowth: Health Implications and Management Perspectives– NIH (17/4-2025)

Link: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40284229/>

- Miguel Gueimondef, Juan Miguel Rodríguezg, Miguel Saenz de Pipaonh,i, Yolanda Sanzj- Yenibeth pastrana-puche, Alba manuela Durango, et al / EFECTO ANTIMICROBIANO DEL CLAVO Y LA CANELA SOBRE PATÓGENOS / Scielo (06 /2017)

- "Herbs at a glance", National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH).

Link: <https://www.nccih.nih.gov/health/herbsataglance>

- El impacto del consumo de infusiones de hierbas en el estrés oxidativo y el cáncer: lo bueno, lo malo y lo incomprendido

por Wamidh H. Talib^{1,*}, Israa A. AL-et al – MDPI – (12/08/2020)

Link: <https://www.mdpi.com/1420-3049/25/18/4207>

- National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) -

Link: <https://www.ebsco.com/research-starters/complementary-and-alternative-medicine/national-center-complementary-and>

- DIETA, MICROBIOTA INTESTINAL Y SUS IMPLICACIONES EN EL PROCESO SALUD-ENFERMEDAD- Curso de Posgrado Transevento:

Link: <file:///C:/Users/danie/Downloads/181-1509-1-PB.pdf>